

OT SPORTI MASHG'ULOTLARIDA JISMONIY YUKLAMALARNI REJALASHTIRISH TAMOYILLARI

Sh.S.Yoldashov

O'zDJTSU dotsenti v.b., p.f.b.f.d (PhD).

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14363719>

Annotatsiya. Ushbu maqolada ot sporti mashg'ulotlaridagi jismoniy yuklamalarni rejalashtirish tamoyillari tadqiq etilgan. Bundan tashqari bo'lajak chavandozlarning jismoniy sifatlarini rivojlantirishga yo'naltirilgan vosita va uslublar keng yoritilib, jismoniy yuklamalar me'yori va ularni rejalashtirish tamoyillari bo'yicha xulosa va amaliy tavsiyalar berilgan.

Kalit so'zlar: vosital, yuklama, koordinatsion qobiliyat, vestibulyar apparati, egiluvchanlik, chaqqonlik, tezkorlik, kuch va chidamlilik.

Mavzuning dolzarbligi. Ot sporti mashg'ulotlaridagi jismoniy yuklamalarni rejalashtirish tamoyillari va me'yorlari muhim ahamiyat kasb etadi. Agar murabbiy (yo'riqchi) mashg'ulot vosita va yuklamalari, ularni rejalashtirishga yetarli darajada e'tibor qaratmasa, bu kelajakda chavandozlar salomatligiga va ularning sport natijalariga salbiy ta'sirini ko'rsatishi mumkinligi ushbu mavzuning dolzarbligini ko'rsatib beradi.

Tadqiqotning maqsadi. Ot sporti mashg'ulotlaridagi jismoniy yuklamalarni rejalashtirish tamoyillari va me'yorlarini o'rganish hamda ularni tahlil qilish.

Tadqiqotning vazifalari. Tadqiqot oldiga qo'yilgan maqsaddan kelib chiqib, quyidagi vazifalar hal etiladi:

- ot sporti mashg'ulotlaridagi jismoniy yuklamalarni rejalashtirish tamoyillari bo'yicha ilmiy-uslubiy adabiyotlarni o'rganish va tahlil qilish;

- ot sporti mashg'ulotlaridagi vosita va uslublar hamda jismoniy yuklamalar me'yor hamda ularni rejalashtirish tamoyillarini yoritib berish.

Tadqiqotning uslublari. Tadqiqot jarayonida pedagogik kuzatuv nazariy tahlil, umumlashtirish, analiz va sintez kabi usullardan foydalanildi.

Tadqiqotning muhokamasi. Ot sporti bilan shug'ullanuvchilarning boshlang'ich tayyorgarlik bosqichida qo'llaniladigan yuklamalar yosh chavandozchilarning jismoniy rivojlanishi va ularning jismoniy tayyorgarlik darajasini samarali oshirishga xizmat qilishi soha mutaxassislari tomonidan ko'p bor e'tirof etilgan. Shuning uchun yosh chavandozlar uchun muhim bo'lgan koordinatsion qobiliyat, vestibulyar apparatining barqarorligi, shuningdek, egiluvchanlik, chaqqonlik, tezkorlik, kuch va chidamlilik kabi jismoniy sifatlarini rivojlantirishga yo'naltirilgan jismoniy vositalardan foydalaniladi. Har qanday jismoniy mashqni bajarish tanani ancha yuqori darajadagi funksional tayyorgarligi bilan bog'liq bo'ladi. Tananing jismoniy harakatchanligi ma'lum miqdorda kuch sarflanishini talab etadi, bu esa ma'lum bir vaqtdan keyin charchashga olib keladi va organizmning tiklanishga zarurat sezadi.

Umumiy jismoniy tayyorgarlik mashqlari mashg'ulot jarayonida muhim ahamiyatga ega. 11-12 yoshli chavandozlarning sensitiv davrida UJT mashqlari organizmning hamma funksional tizimlari hamda jismoniy sifatlar: egiluvchanlik, chaqqonlik, tezkorlik va tezkor-kuchni yanada faolroq rivojlantirishga yordam beradigan beqiyos vosita bo'lib xizmat qiladi.

Bundan tashqari shu narsa ahamiyatliki, bir vaqtning o'zida vestibulyar apparatining barqarorligi shu yoshda maksimal yuklamalarga tayyorlaydi.

L.P.Matveyevning ta'kidlashicha, jismoniy tarbiyaning vosita va uslublarini tavsiflovchi tushunchalardan biri yuklamadir. Ushbu tushuncha mashq, ish va boshqa tushunchalar bilan qisman o'xshash bo'lsada, lekin ular bilan bir xil emas. U asosan mashqlarni organizmga ko'rsatayotgan, talablar o'lchami, ular qanchalik katta va qay darajada shug'ullanuvchining bajara olishini (shunga qarab eng katta, katta, o'rtacha, kichik yuklama darajasini ajratadi) tavsiflaydi.

Turli xil mashqlarni bajarish bilan bog'liq yuklama haqida umumiy tasavvurni shakllantirganda ularning shakli va mazmunini alohida xususiyatlarini e'tiborsiz qoldirib, faqat mashqlarni organizmga ko'rsatayotgan talablar darajasini baholashni e'tiborga oladi.

Mashg'ulot yuklama kuch sarfi va charchashga olib kelish bilan birga tiklanish jarayonlarini qo'llaydi, ular faqat to'la tiklanish bilangina emas, balki ish qobiliyatini submaksimal va maksimal yuklamalarda to'la tiklanishini (superkompensatsiya) ta'minlaydi.

Yuklamalar quyidagicha farqlanadi:

- mashq (o'stiruvchi) - bu chavandoz tanasida tarkibiy xarakterdagi yuqori ijobiy o'zgarishlarni ta'minlaydi.

- barqarorlashtiruvchi - bu erishilgan moslashish holatini mustahkamlaydi.

Umumiy va maxsus jismoniy tayyorgarlik vositalari har doim soha mutaxassislarining diqqat markazida bo'lib kelgan. Ular turlicha bo'lishiga qaramasdan, ayrim jismoniy tayyorgarlik vositalari doirasi ancha chegaralangan bo'ladi. Mashg'ulotlarda qo'llaniladigan jismoniy vositalar bir-biriga o'xshash bo'ladi. Ammo, ularni tizimli ravishda oddiydan - murakkabga, ma'lumdan - noma'lumga, umumiydan - individualga, osondan - murakkabga o'tish tamoyili asosida qo'llash tavsiya etiladi.

Bolalar va o'smirlarning harakat faoliyatiga o'rgatish darajasini baholash va jismoniy tarbiya jarayonida jismoniy yuklamalarni me'yorlashtirish quyidagi shartlarga ajratiladi:

1. Yuklamani shunday jadallikda berish kerakki, toki maktab o'quvchisi charchoqni his qilsin.

2. Jadalligi bilan asab markazlarining qo'zg'alishi, mushak guruhlarining ishini boshqarishni tashkil etishga qodir yuklamalarni qo'llash lozim.

Chidamlilikni rivojlantirish bilan bog'liq jismoniy yuklamalar qon aylanish organlari kasalliklarining rivojlanishi havfini ancha kamaytiradi. Semizlikda tana vaznini me'yorlashtirish uchun muntazam, uzoq davom etuvchi jismoniy yuklamalardan (1-1,5 soat davomida sekin yugurish, suzish, chang'ida yurish, velosiped haydash) foydalanish tavsiya etilgan.

L.P.Matveyev, V.S.Keller, P.Kunat kabi olimlar o'z ilmiy-uslubiy ishlarida sport mashg'ulotlarining yuklamasi deganda sportchining harakat faolligi bilan bog'liq va uning organizmiga ta'siri kattaligi bilan aniqlanadigan jismoniy va asab mashqlari tushuniladi degan fikrni ilgari surgan.

Keyingi davrlarda yuklamaning ruhiy tarkibiga ham katta e'tibor qaratilmoqda.

Xususan, V.S.Keller va L.V.Saychuk tomondan qilichbozlarning maxsus mashqlarini ruhiy ta'siri darajasi bo'yicha taqsimlash imkonini beruvchi namunaviy baholash mezonini ishlab chiqildi.

Ayrim mutaxassislarining ta'kidlashicha sport mashg'ulotining asosiy masalalaridan biri – bu sportchi organizmning aniq holatiga qarab yuklamani tanlashdir. Sportchining holati uning jismoniy sifatlarini rivojlanishi darajasini inobatga olgan holda trener va chavandoz shunday mashg'ulot yuklamasi va mashqlarni tanlab olishlari kerakki, ular jismoniy tayyorgarlik darajasini oshirishda yuqori samara berishi lozim.

Yana shuni ta'kidlaydiki, mashg'ulot yuklamalarini baholashda turli xil mezonlar qo'llaniladi. Yuklama hajmi, zichligi, maksimal va submaksimal yuklamalarning soni va tempi, turli mashqlar soni va ketma-ketligi, mushak faoliyatining tartibi, urinishlar orasidagi dam olishlar shular sarasiga kiritilgan.

A.N.Vorobev yuklamani rejalashtirishda murabbiy va sportchining asosiy vazifasi muhim hisoblanadigan haftalik siklda yuklamani oqilona rejalashtirishdir deya ta'kidlagan.

Bundan tashqari oylik mashg'ulot siklida yuklamani taqsimlashda yo'l qo'yilgan xatolarni alohida haftalik sikllarda qo'yilgan xatolarga qaraganda sport natijalarini o'sishida katta ta'sir ko'rsatmasligini ta'kidlab o'tgan.

Xulosa o'rnida shuni aytish mumkinki, ot sporti mashg'ulotlarida yuklamaga jismoniy mashqlarning chavandozlar organizmiga ta'siri sifatida qaraladi. Xususan, parametrlari (mashqlarning kattaligi, yo'nalishi, tuzilishi)ga binoan jismoniy yuklama organizmga turlicha ta'sir ko'rsatishi mumkin.

Jumladan, bularga: - rivojlantiruvchi yuklama, harakat sifatlari va jismoniy ish qobiliyati darajasini o'stirish; - qo'llab-quvvatlovchi yuklama, ish qobiliyatini muayyan darajada ushlab turish; - rehabilitatsion yuklama, charchoqdan so'ng ish qobiliyatini tiklash; - ta'lim beruvchi yuklama, harakat bilim va ko'nikmalarini egallash kabi omillarni kiritish mumkin.

Adabiyotlar ro'yxati

1. Yoldashov Sh.S. Criteria for assessing the physical development and physical training of young riders-athletes // Eurasian Journal of Sport Science. – Uzbekistan research online, - vol. 1(2). Tashkent, 2023. - P. 61-65.
2. Ёлдашов Ш.С. От спортини ривожлантиришининг долзарб муаммолари // Fan – Sportga №3. Chirchiq, 2020. - В.48-51.
3. Ёлдашов Ш.С. Средства и методы общей и специальной физической подготовки спортсменов конников // Fan – sportga №7. Chirchiq, 2021. - В.24-28.
4. Ёлдашов Ш.С. Бошланғич тайёргарлик босқичида ёш чавандоз-спортчиларнинг жисмоний тайёргарлигини оширишдаги асосий мезонлар // “Jismoniy tarbiya va sport sohasidagi muammolar, yechimlar va istiqbollar” Respublika ilmiy-amaliy anjumani. Chirchiq, 2023. – В. 300-302.